

ПОНЯТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ

Г.Ф. Уматалиева

магистрант УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

gulsevarumataliyeva@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556485>

***Аннотация.** В статье рассматривается понятие лексического навыка, его роль и значение в изучении иностранного языка. Анализируются различные подходы к формированию лексических навыков, включая этапы освоения лексики, особенности восприятия и закрепления новых слов и выражений. Предлагаются методы, направленные на повышение устойчивости лексических навыков у учащихся, указывается рекомендации для обогащения словарного запаса.*

***Ключевые слова:** лексический навык, продуктивные и рецептивные навыки, семантизация лексических единиц, подходы, словарный запас, принципы обучения.*

Основным аспектом при изучении иностранного языка является освоение лексики и развитие лексических навыков. В современном мире учащиеся сталкиваются с большим потоком информации, которую нужно усваивать, а навыки самообразования становятся всё более значимыми. Лексика играет ключевую роль в процессе изучения иностранного языка, поэтому важно расширять словарный запас учащихся. Необходимо отметить, что развитие лексического навыка является основным аспектом для формирования языковой компетенции. В данной статье мы рассмотрим подходы и способы формирования лексических навыков.

В словаре методических терминов Э.Г. Азимова лексический навык это – умение выбора подходящей по контексту лексической единицы, а также употребление ее с другими единицами, с точки зрения грамматики [1, с. 322].

Р.К. Миньяр–Белоручев даёт такое определение: «Лексический навык, как способность за короткий промежуток времени воспроизводить из долговременной памяти слова и применять их в речевой деятельности, в соответствии с речевой задачей» [5, с. 76]. Важно отметить, что в процессе обучения уделяется внимание не только изучению отдельных слов, но и правилам их использования, словообразованию и стилистике высказывания.

Основу лексического навыка составляет связь между формой и значением слова. Это означает, что, приобретая лексический навык, учащийся устанавливает мгновенную связь между воспринимаемой формой слова и его значением. Когда необходимо использовать определенное значение, соответствующая форма слова вызывается автоматически. Таким образом, лексический навык заключается в том, что в сознании учащегося слово (его

форма) мгновенно вызывает его значение, а нужное значение приводит к использованию соответствующей формы.

Как утверждает Е.И. Пассов, знание правил сочетаемости играет значительную роль в выполнении лексических операций. Понимание слов и их выбор зависят от контекста, в котором они используются [4, с. 300].

В научной литературе различают два типа лексических навыков: продуктивные и рецептивные. Продуктивные лексические навыки относятся к умению выбирать и использовать слова при говорении и письме. Рецептивные лексические навыки, в свою очередь, связаны с умением узнавать и понимать слова при чтении и аудировании.

Согласно Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез вопрос о характере ознакомления с продуктивной и рецептивной лексикой решается различно и сводится в основном к двум альтернативам:

➤ **Подход без различий.** В этом подходе предполагается, что в процессе ознакомления с новой продуктивной или рецептивной лексикой различия между ними не акцентируются. Основное внимание уделяется усвоению значений и использованию слов в контексте, без учета специфических особенностей продуктивной и рецептивной лексики. Различия между ними могут быть затронуты только на этапе закрепления через упражнения и практику.

➤ **Подход с учетом владения материалом.** В этом подходе ознакомление и закрепление новой лексики строятся с учетом уровня владения материалом учащихся. Это означает, что учащимся с разным уровнем владения языком могут быть предложены различные подходы к ознакомлению с продуктивной и рецептивной лексикой. Некоторым учащимся, имеющим более низкий уровень, может потребоваться более детальное изучение и практика новых слов, в то время как учащиеся с более высоким уровнем могут быть более свободными в ознакомлении и фокусироваться на более сложных аспектах лексики.

Сторонники второго подхода предлагают следующие требования к работе с продуктивной лексикой:

- каждое значение слова следует рассматривать как самостоятельную учебную единицу. В этом процессе каждое значение слова должно изучаться отдельно, чтобы учащиеся могли полноценно освоить все значения слова и использовать их в своей речи.
- особое внимание при ознакомлении следует уделять сочетаемости и структуре слов, синонимическим и антонимическим отношениям, а также

объему их значений. Это помогает учащимся лучше понять, как слова сочетаются с другими словами в предложениях, какие значения они могут иметь и как они связаны с другими словами в языке.

- ознакомление с новой лексикой должно строиться на звучащей речи, возможно с использованием визуальных подсказок разного характера.
- в период презентации слов необходимо уделять внимание прогнозированию их значений. Это помогает учащимся активно включаться в процесс усвоения лексики и развивает их способность предсказывать значения слов на основе контекста [3, с. 297].

Как указывают Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез, при объяснении рецептивной лексики выделяются следующие особенности:

- объяснение слов должно идти от языковой формы к понятиям, которые она передает;
- для каждого нового слова сообщаются различные значения, зафиксированные в лексическом минимуме;
- для правильного и быстрого узнавания слова в тексте (или на слух) сообщаются его информативные признаки, такие как наличие синонимов, словообразование и возможное контекстуальное окружение;
- ознакомление с новой лексикой может строиться как на печатном, так и на звучащем тексте;
- при ознакомлении с лексикой необходима установка на узнавание слов [3, с. 298].

Многие методисты выделяют несколько этапов усвоения лексики. Предложенная последовательность работы над лексикой Г.В. Роговой включает следующие этапы:

➤ Ознакомление с новыми словами (словосочетаниями). На этом этапе студенты знакомятся с новыми словами и их значениями. Это может включать чтение текстов, прослушивание аудиоматериалов или изучение слов в контексте предложений.

➤ Тренировка. После ознакомления со словами проводится тренировка, которая включает многократное повторение и закрепление изучаемой лексики. Это может включать различные упражнения, такие как повторение слов и их переводов, составление предложений с использованием новых слов и т. д.

➤ Применение изучаемого материала при коммуникации. На этом этапе студенты должны активно использовать изученную лексику в речевой практике и коммуникации. Это может быть общение на уроках, проведение

ролевых игр, написание эссе или диалогов с использованием новых слов и выражений.

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез выделяют 3 основных этапа по формированию лексического навыка:

Е.И. Пассов обозначил эти этапы следующим образом:

Из представленных выше классификаций можно сделать вывод, что первоочередной задачей является объяснение и понимание нового материала, а также раскрытие его значения и, при возможности, поиск аналогичных концептов на родном языке. Важным аспектом в этом процессе является выбор метода семантизации, который должен сочетать экономичность по времени и эффективность для успешного запоминания новой информации.

Упражнения для первичного ознакомления должны выполнять несколько функций: объяснение значения слова, формы, объема.

Такие упражнения включают в себя:

- ✓ часть объяснения, выполняя иллюстративную, разъясняющую и контролирующую функции;
 - ✓ новые лексические единицы в знакомом лексическом окружении и в уже усвоенных грамматических формах и структурах;
 - ✓ сложные умственные действия, развивающие творческие возможности учащихся и позволяющие им уже на данном этапе первичного закрепления использовать вновь введенный материал в речевой деятельности, в первую очередь, в устных формах общения – слушании и говорении [3, с. 183].
- Вторым этапом является закрепление новой лексики. Закрепление играет важную роль в процессе обучения, помогает учащимся укрепить свои знания и уверенность в использовании новых слов в практическом контексте. Н.Д. Гальскова для закрепления новой лексики выделяет следующие типы

упражнений:

а) упражнения нацеленные на запоминание слова:

- назвать изображенные на картинке предметы по выбранной теме;
- дополнить предложения, заполнить пропуски;
- подобрать однокоренные слова, синонимы и антонимы;
- запоминание по ассоциации.

б) упражнения, нацеленные на создание новых связей слов:

- подбор глаголов для существительных
- подбор пары для выделенных слов;
- составление предложений из слов;
- описание предметов используя прилагательные [3, с. 218].

Третий этап, согласно предыдущим классификациям, является основным и заключительным этапом, направленным на обогащение новой лексики и последующую практику новых слов через различные упражнения как в устной, так и в письменной форме.

Для формирования продуктивных лексических навыков описанных выше приемов оказывается недостаточно: необходимо, чтобы изучаемое слово использовалось еще и в продуктивной речи учащегося. К подготовительным упражнениям продуктивного типа относятся следующие:

- 1) называние слов, обозначающих те или иные предметы или изображения на картинке;
- 2) перевод слов с родного языка на русский;
- 3) подбор слов, которые могут сочетаться с данным словом, и составление словосочетаний с ними;
- 4) заполнение пропусков в предложениях;
- 5) завершение предложений с использованием: а) слов из предложенного списка, б) слов из прочитанного текста, в) любых других слов, возможных в данном контексте [4, с. 303].

Таким образом, для формирования лексических навыков у учащихся необходимо различать виды навыков, понимать структуру и этапы их формирования, а также придерживаться принципов развития лексического запаса. Учащиеся должны активно использовать изученные слова и выражения, понимать их в контексте и систематически повторять их для закрепления в памяти. Соблюдение этих принципов содействует эффективному развитию лексических навыков и способствует более глубокому и уверенному владению языком.

Литература

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и

- практика обучения языкам). – М.: ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения ИЯ / Н.Д. Гальскова – М.: Аркти-Гласа, 2000. – 328 с.
 3. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв, ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с.
 4. Лебединский С.И., Гербик Л.Ф. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное пособие. – М., 2011. – 309 с.
 5. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? – М.: Готика, 2009. – 176 с.